

ZAMONAVIY VOLEYBOLMUSOBOQALARIDA TURLI ZO‘NALARDAN HUJUM QILISH NATIJADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA MUSOBOQALARGA MUVOFIQ O‘ZGARTIRISHLAR KIRITISH

Tuxtaboyeva Nazokat

Namangan davlat pedagogika instituti,
Jismoniy madaniyat va sport kofedراسi o`qituvchisi

Tuhtaboevanazokat@gmail.com

Yoqubova Oyaxon

O`zbekiston davlar jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedراسi o`qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada voleybol bo'yicha sportchilar o'rtasida o'tkaziladigan O'zbekiston chempionatida turli zo'nalardan hujum qilish samaradorligi ochib berilgan va undan mashg'ulotni maqsadli tashkillashtirish hamda o'yin taktikasini boshqarish imkoniyati tadqiqot asosida qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: voleybol, musobaqa, xujum zonasi, hujum natijadorligi, orqa zonalar.

Dolzarbligi. Ayni kunda o'ta keskin raqobat asosida kechayotgan voleybol musoboqalarida, o'tkazilayotgan mashg'ulotlar davomida o'tkazilayotgan yuklamalar hajmi va shiddati yildan yilga tobora ortib bormoqa. Ana shunday yuklamalar ta'siriga bardosh berish ayniqsa, uzoq muddatli musobaqa sikllarida mavjud jismoniy potensial va yuksak texnik-taktik maxoratni saqlab qolish xar bir voleybolchi organizimining maksimal funksional imkoniyati chegarasida kechisi ortiqcha isbot talab qilmaydi. Shuning uchun ham mutaxassis-olimlar va trenerlar o'quv mashg'ulot yuklamalarini individual tartibda, sportchilarning o'yin ampulasiga mos ravishda optimallashtirish imkoniyatini yaratuvchi tadqiqotlar o'tkazishga urg'u berishmoqda

Malumki, mashg'ulotlar va musobaqa o'yinlari davomida yuklamalarning asosiy ulushi turli zo'nalardan zarba berish hajmi bunday xujum zarbalarini ko'p marttalab takrorlash shiddati bilan belgilanadi. Demak, zamonaviy voleybolga xujum zarbalarining xajmi shiddati va natijadorligini o'rganish natijadorligini o'rganish natijalari, birinchidan, o'tkazilayotgan mashg'ulotlar samaradorligini obyektiv baxolash imkonini yaratadi, ikkinchidan, mashg'ulotlar mazmuniga zarur o'zgarishlar kiritishga asos bo'ladi, uchinchidan esa, ko'llaniladigan mashqlar hajmi va shiddatini o'yinchilar imkoniyati xamda o'yin ampulasiga qarab optimallashtirish yo'llarini belgilab beradi. [O.C. Krasninova, 2016,c. 66-71; E.YU. Doroshenko, 2013,c.41-45].

Tadqiqotning maqsadi voleybol bo'yicha o'tkazilayotgan O'zbekiston chempionatida PARVOZ sporchilar jamoasi tomonidan turli zo'nalarda ijro etilgan xujum zarbalarining hajmi va natijadorligini qiyosiy taxlil qilishga bag'ishlangan.

Tadqiqotning obekti, metodlari va uni tashkil qilish. Tadqiqotning ob'ekti sifatida PARVOZ ning voleybol bo'yich sporchilar jmoasining mamlakat chempionatida o'tkazilgan musoboqa o'yinlari tanlangan. Tadqiqotda, „stenografik“ kuzatuv va statistik taxlil metodlaridan foydalanilgan bo'lib, unda musoboqa o'yinlarida qayt etilgan quyidagi ko'rsatkichlar o'rganilgan: Σ - o'yinlar davomida ijro etilgan xujum zarbalarining umumiy hajmi; + - yutilgan (ochkoli) to'plar soni; — - yutqazilgan to'plar soni; $\pm$ - o'yinda qolgan to'plar soni; HN – xujum natijadorligi (%)

Tadqiqot natijadorligi va ularning qiyosiy taxlili. Ma'lumki, musoboqalar davomida qayt etiladigan texnik-taktik harakatlar va xususan turli zo'nalardan ijro etiladigan xujum zarbalarining hajmi va natijadorligi mashg'ulotlarni maqsadli tashkil qilish xamda musoboqa o'yinlarini taktik jihatda to'g'ri boshqarish imkoniyatini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, PARVOZ jamoasining sporchilar jamoasi 2020-2021-yillarda o'tkazilgan mamlakat chempionatining -turida 572 marta hujum zarbalarini amalga oshirishgan. (jadval) Shu jumladan 4-zonadan ijro etilgan hujum zarbalarining 77 tasi yutilgan to'plarning yoki ochkoli to'plarni(+) tashkil etgan, 130tasi o'yinda qoldirilgan ($\pm$), 16tasi ochko yo'qotilishiga olib kelgan. 4-zonadan ijro etilgan hujum zarbalarining umumit hajmi 223 ta bilan ifodalangan hujumni natijadorligi 35% ga teng bo'lgan. 3-zonadan hujum zarbalari muvofiq ravishda quyidagicha qayd etilgan: 56; 71; 17; 144; HN-39%. 2- zo'nadan 63; 84; 16; 163; HN-39%. Orqa zo`nalardan 10; 24; 8; 42; HN – 24%. Demak, 1-tur bo'yicha yutilgan zo'nalar soni- 206 ta, o'yinda qoldirilgan to'plar -309 ta va yutqazilgan to'plar 57tani tashkil etgan. Xujum zarbalarining umumiy natijadorligi 36% ga teng bo'lgan. 2- tur boyichaa xujum zarbalari muvofiq ravishda quyidagicha qayt etilgan. Σ - 590 ta; 4 – zo'nada – Σ 236 ta; + - 59; $\pm$ -157 ta; — - 20 ta; HN 25%. 3 zo'nada: Σ 190; + - 93; $\pm$ - 76ta; — -21ta; HN – 49%. 2 zo'nada: Chempionat bo'yicha hujum zarbalarining umumiy soni 2407 martaga teng bo'lgan, umumiy o'rtach xn-34.25% ni tashkil etgan.

CHEMPIONAT DAVOMIDA HUJUM HARAKATLARINING 4,3,2 VA ORQA ZO'NALARDAN AMALGA OSHIRISH STATISTIKASI

ZO'NALAR	4-ZO'NADA	3-ZO'NADA	2-ZO'NADA	ORQA ZO'NADA	Σ
1-TUR Σ	220	139	168	45	572
+	77	54	61	8	200
$\pm$	131	68	81	24	304
-	12	17	16	8	53
(%)	38	24	29	8	100
2-TUR Σ	232	178	141	39	590

+	56	89	33	7	185
±	149	68	74	19	310
-	17	21	21	3	62
(%)	39	30	24	7	100
3-TUR Σ	230	308	237	33	808
+	81	116	77	7	281
±	123	151	122	15	411
-	26	41	38	11	116
(%)	28	38	29	4	100
4-TUR Σ	160	219	186	30	595
+	42	78	50	4	174
±	101	114	106	22	343
-	17	27	30	4	78
(%)	27	37	31	5	100

O'tkazilgan chempionat turlari bo'yicha qayd etilgan ko'rsatkichlar dinamikasidan ko'rinib turibdiki, 3-tur yakunigacha voleybolchi sporchilar jamoasida ijro etilgan hujum zarbalarining umumiy soni keskin ortib brogan ochko keltirgan zarbalar soni 2-turda tushib ketgan, 3-turda ortgan bo'lsa, 4-tur yakunida yana keskin kamayib ketgan. Yutilgan to'plarning umumiy soni chempionat bo'yicha 826 ta bilan ifodalangan bo'lsa, yutqazilgan to'plar soni 305 tani tashkil eygan. Zarba berilgan, lekin natija to'pni o'yinda qolishi bilan yakulangan to'plar x=soni 1270 taga teng bo'lgan. Qayd etilgan ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi asosan shunday to'xtamga kelish mumkinki, PARVOZ jamoasi sporchilar jamoasi chempionatda ishtirok etgan raqib jamoalar sporchilarning o'yin taktikasi va ularning texnik taktik tayyorgarligi oldindan ma'lum bo'lganiga qaramasdan ushbu jamoada chempionat bo'ylab o'tkazilgan musoboqa turlarida hujum ko'rsatkichlari, ayniqsa hujum natijadorligi goh tushib ketgan, goh ko'tarilib ketgan.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va ularning qiyosiy tahlili shunday hulosani e'tirof etishga imkon yaratadi, voleubol bo'yicha O'zbekiston chempionatida muntazam ishtirok etib kelgan PARVOZ sporchilar jamoasi, bir necha bor mamalakat chempioni bo'lganiga qaramay ushbu jamoa o'yinchilarida ijro etilgan hujum zarbalari, 1dan, sust darajada namoyish etilgan. 2-dan, turlar davomida o'tkazilgan o'yinlarda goh tushib ketganligi, goh nisbatan ortganligi kuzatilgan. Hujum natijadorligining diagnostini chempionat davomida 21-49% ni tashkil etgan. Taqqoslov uchun e'tirof etish mumkinki, mazkur ko'rsatkichlar 2012-yilda o'tgazilgan "Jahon ligasi" turnirida ishtirok etgan Polsha, Brazilya, Kuba, Yaponiya jamoalarining yetakchi o'yinchilarida 50,45 – 56,43% ga teng bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, ushbu o'yinchilarda xujum ko'rsatkichlarining minimal va maksimal ko'rsatkichlari ancha yuqori xamda ular

nisbatan turg'un ko'rinishda namoyish etilgan. Demak, takidlash mumkinki, PARVOZ ning voleybol bo'yicha sporchilar jamoasida olibborilayotgan mashg'ulotlarda xujum texnikasi, taktikasi va albatta muvofiq zarba usullariga xos sakrovchanlikni o'stirish xamda uni barqarorlashtirish masalasi hal etilishi lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акбаров А., Умматов А., Екубова О. Сравнительный анализ эффективности нападающих действий команд волейболисток высшей лиги в играх 1-и 2-туров XXVIII чемпионата Республики Узбекистан //Спортивні ігри. – 2022. – №. 2 (24). – С. 4-11.
2. Ашуркова С. Ф. Дифференцированный анализ результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его правового статуса, установленного нормативными правовыми актами //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. – 2021. – С. 174-178.
3. Yoqubova O. M. VOLEYBOLCHI QIZLARNING HIMOYA HARAKAT TEZKORLIGINI SIGNAL O 'YINLI MASHQLAR YORDAMIDA OSHIRISH SAMARADORLIGI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 106-112.
4. Абдулхаева З. А. ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРДА ҲАРАКАТ ТЕЗКОРЛИГИНИ ПУЛЬСОМЕТРИК ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 69-74.
5. Ашуркова С. Ф., Умматов А. А. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВОЙ И ПЛАНИРУЮЩИХ ПОДАЧ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ИГР В ВОЛЕЙБОЛЕ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 2. – С. 6-9.
6. Ismoilov D. X., qizi Yoqubova O. M. VOLEYBOLCHILARNING HUJUM TEXNIKASINI VARIATIVLIGINI OPTIMALLASHTIRISH //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 85-90.
7. Abdulxayeva Z., Yoqubova O. VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI HUJUM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 336-339.
8. Tuxtaboyeva N. SPORTCHILARNING MUSOBAQA JARAYONIDA HUJUM HARAKAT SAMARADORLIGINING AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024.
9. Костикова О. В., Курбангалиева Л. М., Азизова Р. И. Результаты комплексного тестирования в женской баскетбольной студенческой команде //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – №. 5. – С. 235.